

PENGARUH PERUBAHAN JUMLAH SUDU KINCIR ISMUN JENIS TRAPEZOID

Christopol Eddy

Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Jl. Dayanu Ikhsanuddin Baubau

e-mail: Christopol.eddyund@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : Sudu jenis trapezoid, daya keluaran, Efisiensi

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

Keywords: trapezoid-type blade , output power, efficiency

Abstrak

Salah satu jenis PLTMh dengan head rendah adalah menggunakan teknologi kincir Ismun dengan ciri khas sudu bersifat fleksibel yang dapat berputar/bergerak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah sudu terhadap unjuk kerja kincir air agar didapatkan jumlah sudu yang memiliki efisiensi daya yang lebih tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama bagi yang berminat mengkaji masalah kincir air dan pelaku mikrohidro dalam memilih jumlah sudu yang tepat.

Penelitian dilakukan dengan studi eksperimental pada tiga roda jalan masing-masing berdiameter 370 mm lebar 160 mm dengan jumlah sudu 10 buah, diameter 300 mm dengan jumlah sudu 8 buah, dan diameter 230 mm dengan jumlah sudu 6 buah.

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah membuat desain bentuk alat yang berupa kincir jenis trapezoid. Pada pengujian dibatasi hanya pada kinerja kincir saja dengan menghitung daya input, daya output/daya mekanik dan nilai efisiensi setiap kincir. Pengujian kincir dilakukan pada model saluran irigasi (water channel model) dengan pompa air yang bisa diatur besar debitnya dengan menggunakan digital flowrate meter serta pengaturan ketinggian air pada saluran dengan menggunakan spill way. Ketiga model desain kincir dibuat dengan bahan acrylic, luas sudu/blades (10 x 15) cm. Dari hasil pengujian 3 kincir maka dengan kenaikan nilai kecepatan air akan membuat naiknya daya output kincir akan tetapi tidak diikuti oleh naiknya efisiensi. Efisiensi daya rata-rata yang didapatkan pada pengujian kincir pada beberapa nilai kecepatan air untuk masing-masing kincir adalah desain sudu K10 24 %, desain sudu K8 23 %, dan desain sudu K6 22 %. Dari ketiga jenis kincir, kincir sudu K10 mempunyai performa terbaik dengan daya keluaran 0.575 Watt dan daya input 3.053 Watt.

Abstract

A type of MHP with low head turbines is to use Ismun technology with typical flexible blade that can rotate / move. The aim is to determine effect of the number of blades toward performance of the paddle wheel to get a number of blades that have a higher power efficiency. The results are expected to be benefit to science, especially for those interested in reviewing waterwheel issues and microhydro-actors in choosing appropriate number of blades.

The study was conducted by experimental study on three wheels of 370 mm diameter and 160 mm width of 10 blades , 300 mm diameter of 8 blades, and 230 mm diameter of 6 blades.

The undertaken steps in this study was to design an apparatus of trapezoid-type mill. On examination, it was limited to the windmills performance only by calculating its input power, output power / mechanical power and efficiency values of each mill. The windmill was conducted on a water-channel model by means of a water pump that can be set up its debt with a digital large flowrate meter and setting its channel water level with the spill way. The three models of turbine designs were made of an acrylic bybroad blade / filades of (10 x 15) cm. From the result of three water wheel testing, it determined an increased water velocity value which will increase power output of windmill but not followed by increased efficiency. Average power efficiency obtained on the wheel test at some values of water velocity for three windmill blade design were K10 24% , K8 23%, and K6 22%, respectively. From the three types of windmills, the windmill blades K10 has the best performance of 0.575 W output power and 3.053 W input power..

1. Pendahuluan

Potensi tenaga air merupakan salah satu dari sumber energi baru terbarukan yang murah dan ramah lingkungan. Potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Indonesia dengan keadaan alamnya yang memiliki banyak sungai dan pegunungan memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan PLTMh termasuk potensi tenaga air dengan head tinggi maupun rendah. Salah satu jenis PLTMh dengan head rendah adalah menggunakan teknologi kincir air yang sudah lama dikenal oleh masyarakat oleh karena memiliki kelebihan sederhana dan dengan biaya relatif rendah.

Perkembangan penelitian tentang kincir di Indonesia dengan memanfaatkan saluran irigasi dengan head rendah salah satunya dilakukan oleh Ir. Ismun Uti Adan dan berhasil membuat desain kincir dengan sudu bersifat fleksibel yang dapat berputar/bergerak (moving blades). Desain tersebut dirancang dengan tujuan mengurangi hambatan air ketika sudu bagian belakang kincir yang akan naik ke atas sehingga sudu bergerak layaknya kaca nako.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Membuat 3 model bentuk kincir Ismun dengan sudu jenis trapezoid. (2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah sudu terhadap putaran kincir K10, K8, dan K6. (3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah sudu terhadap daya keluaran kincir. (4) Untuk mengetahui pengaruh jumlah sudu terhadap efisiensi kincir.

Persamaan yang digunakan

Untuk kincir air yang hanya memanfaatkan aliran air datar atau kecepatan arus saluran, energy air yang tersedia merupakan energy kinetic.

$$E = \frac{1}{2} m V_s^2$$

Dengan ,

V_s = Kecepatan aliran arus saluran (m/s)

Debit aliran melalui kincir

$$Q = V_s A, m^3/s$$

Dengan,

A = Luas penampang sudu /aliran air (m²)

Daya air yang tersedia,

$$P = \frac{1}{2} \rho Q V_s^2$$

Atau,

$$P = \frac{1}{2} \rho A V_s^3$$

Daya yang dihasilkan kincir air,

$$P_k = T \omega, \text{ Watt}$$

Dan torsi yang dihasilkan kincir,

$$T = F \times R, \text{ Nm}$$

Dengan,

F = Gaya tangensial, N

R = Radius kincir, m

Kecepatan sudut kincir $\omega = 2\pi n/60, \text{ rad/s}$

2. Metode Penelitian

Materi penelitian mencakup pembuatan model alat berupa kincir Ismun jenis sudu trapezoid. Dari semua desain kincir yang telah dibuat lalu diuji kinerjanya sehingga diperoleh

efisiensi daya masing-masing desain kincir dan dapat dipilih desain kincir yang memiliki efisiensi lebih baik daripada efisiensi kincir Ismun standar. Pengujian kincir dilakukan pada model saluran irigasi (water channel model) yang ada di saluran. Peralatan dan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: akrilik (acrilic) berupa lempengan tebal 5 mm dengan $\rho = 1189 \text{ kg/m}^3$, kayu dan triplek, engsel, lem alteco, besi siku, gergaji tangan dan gergaji mesin, pisau, las busur manual/ las listrik dan perlengkapannya, alat ukur/ mistar, mesin gerinda potong, mesin gerinda tangan, mesin bor, kikir, tool set (kunci, obeng, tang dan lain-lain), stopwatch, current meter, timbangan pegas (spring scale), benang, pompa air, model saluran irigasi (water channel model), kamera, kalkulator, alat tulis, komputer dan perlengkapan cetak.

Pada penelitian ini alat yang dibuat adalah berupa berbagai desain kincir Ismun yang terdiri dari 3 bentuk diameter roda jalan dan variasi jumlah sudu. Pembuatan alat dilakukan di Bengkel Rekayasa Wangdi dimulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2010. Alat yang dibuat berjumlah 3 buah dengan dimensi skala model yang disesuaikan dengan tempat pengujian alat yaitu model saluran irigasi (water channel model) panjang 8 m dan lebar 0,60 m yang ada di Laboratorium Hidrolika PSIT UGM. Alat atau model dibuat dalam ukuran yang relatif kecil dan dipilih bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan berbagai model alat yaitu akrilik (acrilic) dengan massa jenis 1189 kg/m^3 . pemilihan bahan akrilik dengan pertimbangan lebih mudah dibuat untuk berbagai desain kincir, mudah didapatkan dan memiliki penampilan menarik meskipun harganya relatif lebih mahal dibanding dengan logam.

Gambar 1. Skema Alat Pengujian Kincir

Gambar 2. Foto Roda Kincir Sudu K6, K8, dan K10

Kincir dengan jumlah sudu 10 (K10) dan diameter roda jalan 370 mm, kincir dengan jumlah sudu 8 (K8) dan diameter roda jalan 300 mm, dan kincir dengan jumlah sudu 6 (K6) dan diameter roda jalan 230 mm.

Dari keseluruhan pelaksanaan pengujian akan diperoleh data berupa:

Debit air (*discharge*) Q (m^3/s)
Kecepatan air (*water velocity*) V (m/s)
Daya keluaran (*output power*) P_o (watt)
Daya masukan (*input power*) P_i (watt)
Efisiensi (*efficiency*) η (%)
Putaran Kincir (*angular velocity*) n atau ω (rpm)
Momen Puntir (*torque*) τ (N.m)

3. Hasil dan Analisis

Pada pengukuran nilai kecepatan air menggunakan 2 cara pengukuran yaitu dengan cara mengetahui data debit air, melakukan pengukuran luas penampang saluran yang dilewati air (A) lalu menentukan nilai kecepatan (V) dengan persamaan dasar hidrolika $Q = V \times A$ dan dengan alat current meter.

Pada pengujian kincir data yang diukur adalah torsi dan putaran kincir. Dari data tersebut dapat ditentukan daya output kincir. Daya input kincir dihitung dari data kecepatan air dalam saluran, luas penampang sudu kincir yang tercelup air, dan massa jenis air. Dari perbandingan daya output dan daya input dapat ditentukan efisiensi kincir. Ketidaktepatan pengukuran bisa terjadi pada pergantian antara desain kincir 1 dengan yang lain serta ketika mengubah nilai kecepatan air yang memiliki variasi pengukuran 5 nilai kecepatan.

Pengukuran putaran kincir dalam penelitian ini dilakukan secara manual dengan cara menghitung 10 kali jumlah putaran kincir, kemudian dicatat selang waktu yang diperlukan, lalu dihitung kecepatan sudut (ω) kincir. Pengukuran dengan metode tersebut dilakukan karena putaran yang terjadi masih bisa diamati dengan cara memberi tanda pada salah satu bagian tepi kincir.

Pengukuran momen puntir (*torque*) telah dilakukan dengan neraca pegas (*spring scale*) yang telah dipilih sesuai dengan nilai gaya yang bekerja pada kincir. Ketidaktepatan pengukuran terjadi ketika gaya yang terbaca terkadang tidak stabil dikarenakan pengaruh ketidakstabilan gerakan air.

Dari data yang didapat dalam pengujian, hubungan antara kecepatan air dengan efisiensi untuk masing-masing kincir dapat di analisa sebagai berikut: Dari gambar 1 terlihat ketiga kincir sudu K10, K8, dan K6 memiliki nilai efisiensi yang cenderung turun seiring dengan naiknya kecepatan air, Hal tersebut berarti meskipun dengan naiknya nilai kecepatan air akan membuat daya output kincir lebih besar tetapi untuk nilai efisiensi justru menurun, hal tersebut terjadi karena aliran air yang melewati celah-celah sudu roda kincir dengan jumlah sudu K6 tidak terisi penuh oleh tumbukan atau aliran air tetapi cenderung akan terisi oleh udara, sehingga aliran air menjadi turbulen atau pada tempat itu terjadi olakan air. Olakan air ini mengakibatkan energi air tidak seluruhnya diterima oleh sudu-sudu, sehingga putaran lebih rendah. Sebaliknya roda kincir dengan jumlah sudu K10, dan K8 aliran air yang mempunyai gaya dorong mengenai sudu-sudu akan mengalir lebih tenang, maka energi air akan diterima oleh sudu-sudu lebih baik, sehingga mengakibatkan putaran roda kincir menjadi lebih cepat. Nilai efisiensi maksimum tidaklah tergantung pada besar kecepatan air, akan tetapi efisiensi maksimum terjadi pada suatu titik tertentu yang secara teori untuk plat datar di sekeliling roda yang bergerak adalah pada saat nilai $v = 0,5 V$. Untuk plat lengkung di sekeliling roda yang bergerak nilai efisiensi maksimum pada saat $v = 1/3V$, dimana V adalah kecepatan air dan v adalah kecepatan linear roda.

Dari gambar 3 grafik daya kincir vs kecepatan air diperoleh besarnya daya kincir aktual pada kecepatan aliran sebesar 0,475 m/s sampai 0,592 m/s cenderung naik seperti terlihat pada gambar dibawah.

Gambar 3. Grafik Daya Kincir vs Kecepatan air

Pada gambar grafik di atas menunjukkan bahwa pengaruh kecepatan air terhadap daya kincir, terlihat bahwa pada sudu kincir K6 dayanya lebih rendah sebesar 0,347 watt sampai 0,492 watt pada kecepatan air 0,475 m/s sampai 0,592 m/s. Kemudian diikuti berturut-turut oleh sudu kincir K8, dan K10 daya kincir sebesar 0,355 watt sampai 0,566 watt dan sudu kincir K10 sebesar 0,367 watt sampai 0,575 watt. Daya kincir pada sudu kincir K8, dan K10 terlihat naik atau lebih besar dibanding dengan sudu kincir K6.

Gambar 4. Hubungan Torsi vs Putaran

Pada hasil pengujian seperti gambar grafik 4, pengaruh torsi terhadap putaran sudu kincir terlihat dimana hubungan antara putaran dengan torsi yang dihasilkan kincir. Torsi kincir meningkat seiring dengan kenaikan putaran. Variasi kecepatan aliran menunjukkan peningkatan torsi yang dihasilkan oleh sudu kincir, dimana torsi maksimum dihasilkan pada kecepatan 0,592 m/s dan putaran 31,442 rpm.

Gambar 5. Grafik Daya output dan Kecepatan aliran

Analisis unjuk kerja kincir pada saluran pengarah yang diuji pada open channel flume memperlihatkan kenaikan daya berbanding lurus dengan peningkatan kecepatan aliran seperti terlihat pada grafik Gambar 5.

4. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap variasi jumlah sudu kincir K10, K8, dan K6 terhadap unjuk kerja kincir di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putaran kincir dipengaruhi oleh jumlah sudu kincir. Dalam penelitian ini jumlah sudu kincir K10 putarannya yang paling besar dibanding pada sudu kincir K8, dan K6.
2. Daya kincir dipengaruhi oleh jumlah sudu kincir. Daya kincir akan meningkat seiring dengan penambahan jumlah sudu. Jumlah sudu yang terbanyak pada penelitian ini adalah sudu K10 dengan daya kincir 0,575 watt dan daya input 3,053 watt. Disusul sudu K8 sebesar 0,560 watt dan sudu K6 sebesar 0,492 watt.
3. Efisiensi kinerja rata-rata yang didapatkan pada pengujian kincir pada kecepatan air 0,476 m/s sampai 0,592 m/s dari masing-masing kincir adalah 22,4% untuk sudu kincir K6, 23,7% sudu kincir K8, dan 24,3% sudu kincir K10. Terlihat jumlah sudu kincir akan mempengaruhi efisiensi kincir.. Pada penelitian ini efisiensi rata-rata yang tertinggi diperoleh pada sudu K10, kemudian diikuti jumlah sudu K8, dan jumlah sudu K6.

Referensi

- [1] Arismunandar, Wiranto. 2004. Penggerak Mula Turbin. Penerbit ITB, Bandung
- [2] Bueche Fredrick J. 1999. Teori dan Soal-soal Fisika. Penerbit Erlangga. Jakarta
- [3] Cengel Yunus A, Bole Michael A, 1994. Thermodynamics an Engineering Approach. Mc Graw-Hill Inc, USA
- [4] Darmo, Suryo. 2008. Hand Out Mata Kuliah Turbin Air, MST UGM, Yogyakarta
- [5] Dirjen Pengairan Departemen PU, 1989. Petunjuk Praktis 2 Pengukuran Debit, Irrigation Sub Sector Project, Jawa Tengah
- [6] ESDM. 2007. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi. Jakarta
- [7] Featherstone RE, Nalluri C, 1995. Civil Engeneering Hidraulics. Blackwell Science. London
- [8] [Http://ccitonline.com/](http://ccitonline.com/)
- [9] [Http://kincirismun.blogspot.com](http://kincirismun.blogspot.com)

- [10] IMIDAP. 2008. Info IMIDAP Volume 1 Nomor 3, Oktober-Desember 2008, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Jakarta
- [11] Kodoatie, Robert J. 2005. Hidrolika Terapan, Aliran Pada Saluran Terbuka dan Pipa. Andi Offset, Yogyakarta
- [12] Maryono Agus, Muth W, Eisenhauer N. 2003. Hidrolika Terapan. PT Pradnya Paramita, Jakarta
- [13] Paryatmo, Wibowo. 2007. Turbin Air. Graha Ilmu, Yogyakarta
- [14] Prayitno. 2002. Turbin Air (Hand Out). Yogyakarta. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- [15] Pudjanarsa, A. Nursuhud. D. 2006. Mesin Konversi. Andi Offset, Yogyakarta
- [16] Sukanto Joko. 2008. Rancang Bangun PLTMH Portabel Pada Saluran Ultra Low Head Memanfaatkan Energi Kinetik. Tesis. MST, Universitas Gadjah Mada
- [17] Suwachid. 2006. Ilmu Turbin. Surakarta LPP UNS dan UNS Press, Surakarta
- [18] Triatmodjo Bambang, 1993. Hidrolika 1. Beta Offset, Yogyakarta
- [19] Triatmodjo Bambang, 1996. Hidrolika 1. Beta Offset, Yogyakarta
- [20] Triatmodjo Bambang, 1996. Soal Penyelesaian Hidrolika 1. Beta Offset, Yogyakarta